

“TIKUV MASHINASIDA CHOKLARNI BAJARISH TEXNOLOGIYASI” MAVZUSINI O’QITISHDA FANLAR INTEGRATSIYASIDAN FOYDALANISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

¹Bisenova Bakit Tobakabulovna, ²Xatamova Zilola Kaxramonovna, ³Haytboyeva Ozoda
Hamza qizi

¹Dotsent, NavDPI

^{2,3}“Texnologik ta’lim” yo’nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991416>

Annotatsiya. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida fanlararo bog’liqlikdan, ya’ni fanlar integratsiyasidan foydalanish o’zining samarali natijasini beradi. Chunki, o’quvchida o’rganayotgan mavzusi yana bir fanning elementi ekanligi sababli qiziqish uyg’onadi. Ta’lim amaliyoti ko’rsatishicha, maktab ta’limida fanlararo aloqadorlikni yo’lga qo’yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo’layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu tayyorlangan maqolada “Tikuv mashinasida choklarni bajarish texnologiyasi” mavzusini o’qitishda fanlar integratsiyasidan foydalanishning o’ziga xos xususiyatlari keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: integratsiya, fan - texnika taraqqiyoti, texnologiya fani, kompetentsiya, fanlararo aloqadorlik, yakkalik, xususiylik, umumiylik, sinektik integratsiyalash, fizika, matematika, informatika, geometriya, kimyo, biologiya, tikuv mashinasi, elektr simlari, **texnika xavfsizligi qoidalari**, elektr dvigatel, mini-kompyuter tikuv mashinalari, elektromexanik mashinalar, gazlama, ip, naqsh.

Аннотация. Использование межпредметной связи, то есть интеграции предметов в общеобразовательной средней школе, дает свой эффективный результат. У студента появляется интерес, поскольку тема, которую он изучает, является элементом другой науки. Образовательная практика показывает, что установление междисциплинарности в школьном образовании является ярким выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и обществе. В подготовленной статье отмечены особенности использования предметной интеграции при преподавании темы «Технология выполнения стежков на швейной машине».

Ключевые слова: интеграция, научно-техническое развитие, наука о технике, компетентность, междисциплинарность, особенность, специфика, общность, синектическая интеграция, физика, математика, информатика, геометрия, химия, биология, швейная машина, электрические провода, правила техники безопасности, электрооборудование, мини-компьютерные швейные машины, электромеханические машинки, газообработка, нитки, выкройка.

Abstract. The use of interdisciplinary communication, that is, the integration of subjects in a comprehensive secondary school, gives an effective result. The student becomes interested because the topic he is studying is an element of another science. Educational practice shows that the establishment of interdisciplinarity in school education is a clear expression of the integration processes taking place today in science and society. The prepared article highlights the features of using subject integration when teaching the topic “Technology for making stitches on a sewing machine”.

Keywords: integration, scientific and technological development, science of technology, competence, interdisciplinarity, peculiarity, specificity, generality, synectic integration, physics, mathematics, computer science, geometry, chemistry, biology, sewing machine, electrical wires, safety regulations, electrical equipment, mini-computer sewing machines, electromechanical machines, gas processing, threads, pattern.

Hozirgi zamon talablariga muvofiq ravishda dars o'tishda umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo bog'liqlikdan, ya'ni fanlar integratsiyasidan foydalanish o'zining samarali natijasini beradi. Chunki fan - texnika taraqqiyoti rivojlangan davrda bir fanni chuqur o'rganish uchun uning atrofidagi boshqa fanlarni ham o'rganish zarur bo'ladi.

Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuv orqali tayanch va fanga oid kompetentsiyalarni shakllantirishda texnologiya fani ta'lim- tarbiya jarayonida muammoli o'quv vaziyatlarini hal qilishda tafakkur operatsiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning aqliy faoliyati, aql-zakovatini rivojlantirish, ongli hatti-harakatga yo'naltirish ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi.

Ta'lim amaliyoti korsatishicha, maktab ta'limida fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bolayotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim o'rinni egallaydi.

6- sinfda texnologiya fanini o'qitishda yakka, xususiylik va umumiylik kabi falsafiy tushunchalar haqida dastlabki tasavvur hosil qilinadi, turli bilimlar majmui bir ilmiy-kognitiv yo'nalishga birlashadi. Psixologiyada an'anaviy bilish faoliyatini faollashtirish mexanizmi, o'qitishning faol metodlari sifatida qo'llanadi. O'quv jarayonini sinetik integratsiyalash sifatida o'zaro yaqin bo'lmagan ta'lim sohalar va bloklarini integratsiyalash ko'rib chiqiladi. Bunday tipdagi integratsiyalashgan kurslar an'anaviy sohaviy o'qitishda ("Texnologiya va fizika", "Matematika va san'at" va h.k.) ma'lum metodik chegaralarda bilish to'siqlarini bartaraf qilishga yo'naltirilgan. Texnologiya fanini o'qitishda o'rganilayotgan mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda fizika, matematika, informatika, geometriya, kimyo, biologiya sohalarida o'zaro aloqador tabiiy-ilmiy g'oya, qonuniyat va tushunchalar, protsedura va ilmiy bilish metodlaridan foydalaniladi. Masalan, "Tikuv mashinasida choklarni bajarish texnologiyasi" mavzusini o'rganishda o'quvchilar texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish jarayonida fizika fanida o'rganilgan qonuniyatlardan foydalaniladi. O'quvchilarning tabiiy fanlardan o'rgangan bilim, ko'nikma va malakalarini yangi vaziyatda foydalanish sinektika (Sinektika - turli rejali (turli sifatli va turli modallikdagi) bilimlarni yangi sifatli sintezlash qobiliyati) qoidalariga mos keladi.

Texnologik jarayondagi bajarilishi kerak bo'lgan va rioya qilinishi kerak bo'lgan texnika xavfsizlik qoidalari umumiylikni aks ettiradi.

Quyida keltirilgan tikuv mashinasida ishlashdagi texnika xavfsizligi qoidalarini o'quvchilarga tushuntirish fizika fanida o'rganilgan qonuniyatlardan hayotda to'g'ri foydalanish zarurligi, **anatomiya fanida** gavda tuzilishida odamning suyak qismlari asosiy rol o'ynab u gavdaning tayanchi bo'lib hisoblanishi, odam tanasining shakliga ta'sir qilishi to'grisida boshqa fan bilan aloqadorligi ularning bilim darajasini orttiradi:

➤ Ish boshlashdan oldin ish o'rni sarajomlanib olinadi, mashinada barmoqqa igna kirib ketishining oldini oladigan saqlagich, yuritgich tasma to'sig'i, mashinani ishga tushirish joylarida izolatsiya g'illoflari bor-yo'qligi tekshirib ko'riladi;

➤ elektr simlariga ip, latta, simchalar osmaslik lozim, aks holda qisqa tutashuv yuz berishi mumkin. Simlarda nuqson sezilsa, darhol elektrmontyorga xabar berish, ochilib qolgan simlarga qo'l tekkizmaslik kerak;

➤ ishlayotgan mashina ustidan narsalarni uzatish mumkin emas;

➤ elektr dvigatelni o'chirmasdan mashinaga moy surish, tozalash, ignasini almashtirish, mashina shkiviga tasma kiydirish man etiladi;

➤ ish o'rnida asboblar sochilib yotmasligi, qaychi va iplar mashinaning aylanayotgan qismlari yoniga qo'yilmasligi kerak;

- ish o‘rniga yorug‘lik old yoki chap tomondan tushishi lozim;
- o‘rindiqli mashina ignasining to‘g‘risiga qo‘yib, boshni sal oldinga egib o‘tirish kerak;
- tikuvchi bilan mashina stoli orasi 10-15 sm bo‘lishi lozim;
- maxsus kiyim (fartuk) kiyilgan, sochlar ro‘mol bilan o‘ralgan bo‘lishi kerak;
- ish vaqtida qaychi va iplarni yuritish tasmasi yaqiniga qo‘ymaslik; ish tugagach, hamma asboblarni maxsus qutichalarga solib qo‘yish;
- mashinada ishlayotganda qo‘l holatining to‘g‘ri bo‘lishiga jiddiy e‘tibor qaratiladi;
- tikayotgan buyum orasida to‘g‘nag‘ich bo‘lmasligi kerak;
- mashinada ishlashdan oldin uning ignasini va tepkisini to‘g‘ri o‘rnatilganligini tekshirish lozim;
- mashinada ishlayotganda diqqatni buzmaslik, harakatdagi qismlariga yaqin bormaslik kerak;
- siniq chizikli baxyaqator tikayotganda, mashina yurishini sekinlashtira borib, igna hosil bo‘ladigan burchak cho‘qqisida gazlamadan chiqarmasdan pastki holatda qoldirilishi va mashina tepkisini sal ko‘tarib, detal ignada aylantirilishi;
- materiallar surilib ketmasligi uchun, mashinani ignaning eng pastki holatida to‘xtatib, tepkini ko‘tarish va materialni ma‘lum burchakka burish;
- tepkini tushirib, yangi yo‘nalishda baxyaqator yuritish lozim.

Bugungi kunda yengil sanoatning tikuvchilik va trikotaj ishlab chiqarish sohalari keskin rivojlanishi natijasida tikuvchilik korxonalari zamonaviy yarim avtomat va avtomatik tarzda ishlaydigan tikuv mashinalari bilan jihozlanmoqda. Jumladan, yengil sanoat korxonalari uchun vazifasi va tuzilishi jihatidan turli xil, fan va texnikaning oxirgi yutuqlari asosida yaratilgan, zamonaviy texnologiya talablariga javob beruvchi, avtomatlashtirilgan va elektron boshqaruvli tikuv mashinalari ishlab chiqarilmoqda. Tikuv mashinalarining elektromexanik modellar bo‘yicha ishlaydigan turlari kundalik turmushda foydalanilib kelinmoqda.

Barcha zamonaviy tikuv mashinalari elektromexanik model bo‘yicha ishlaydi. Elektromexanik mashinalar turli choklarni tikishda, tugma qadashda, kashta tikishda, petlya yo‘rmashda ishlatiladi. Ushbu jarayonlarni bajarishda chiziqni tanlash uchun maxsus moslamalardan foydalaniladi.

Maktabda texnologiya fanini o‘rganish, integrativ yondashuv asosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni qo‘llashning optimal(samarali) yo‘llarini belgilashda uzviylik printsiplarini tadqiq qilish hamda ularning aniq mezonlarini belgilash muhim vazifa sifatida sanaladi.

Mini-kompyuter tikuv mashinalari dasturiy ta‘minotga ega qurilmalar o‘zining cheksiz funksiyalaridan foydalanadi. Bunday qurilmalarning barchasi mikroprotsessorga ega. Foydalanuvchiga qulaylik yaratish uchun ekran o‘rnatilgan. Bunday tikuv mashinasida xatoga yo‘l qo‘yish mumkin emas. Lekin gazlama, ip, naqsh tanlashda tavsiyalar olish mumkin.

O'quvchilarga mashina choklari turlarini tushuntirish va amalda bajarib ko'rsatish jarayonida yoki o'zlari mustaqil bajarish vaqtlarida matematik terminlarning parallel, kvadrat, uchburchak, bissektisa, siniq chiziq, teng, qiya holatda so'zlarining ishlatilishi yana bir fanning elementi ekanligi sababli bilim doiralari kengayib, fanga bo'lgan qiziqishi uyg'onadi.

Xulosa o'rnida, texnologiya fanini o'rganishning asl mohiyati yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, insonlarni kundalik hayotida kerak bo'ladigan tikish bichish, turli taomlar, ichimliklar tayyorlash, dekorativ buyumlar yasash kabi turfa yo'nalishlarni o'rganishdir, fanlar o'rtasida integratsiya jarayonlarining vujudga kelishi ob'ektiv qonuniyat sifatida texnologiya, matematika, biologiya, informatika va fizika kabi fanlar o'rtasida fanlararo bog'lanishni amalga oshirishni talab qiladi.

REFERENCES

1. Mamajonova G.A, Madixo'jayeva M.O., Abduvoxidova Sh.G'. Texnologiya ta'limi mashg'ulotlarini o'qitishda fanlararo bog'liqlik". Tadqiqotlar va innovatsiyalar jurnali. 1-jild, 6-son. 69-74 betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8086956>
2. Z.D. Rasulova, Sh.H. Quliyeva, A.R. Jo'rayev. Texnologiya fanini o'qitish metodikasi [Matn]: o'quv qo'llanma / - Buxoro: OOO. "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2021. - 384 b
3. Muslimov N.A, Sharipov Sh.S. v.b. Texnologiya ta'limi, kasb tanlashga yo'llashni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. -T.: 2009